

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ СИСТЕМЫ: ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ

Понятие «жизнеспособность» социально-экономических систем, характеризующее глубоким содержанием, трактуется как способность активных, т. е. содержащих человеческий фактор, образований эффективно реализовывать свое предназначение в течение требуемого периода времени, функционируя в условиях неопределенности и рискованных ситуаций, динамично возникающих в окружающих и внутренних средах.

Требуемое свойство жизнеспособности систем послужило стимулом к становлению теоретико-методологических работ и практических разработок по созданию инструментария изучения нового научного направления, названного концепцией модели жизнеспособной системы (МЖС) [15]. В работах по исследованию МЖС были определены и сформулированы организационные предпосылки, требования, а также необходимые и достаточные условия жизнеспособности систем, независимо от их специфики.

При системном подходе, учитывающем реальное разнообразие и сложность окружающего мира, создание либо адаптация эффективных механизмов изучения, проектирования и управления в области функционирования жизнеспособных образовательных структур и реализации формальных личностных отношений, которые позволяют усвоить знания и сформировать личность обучаемого в рамках упорядоченного множества ситуаций, событий и действий, становятся для общества фактически жизненно важным явлением.

Системные исследования, сфокусированные на современных социально-психологических проблемах человеческого и интеллектуального развития, должны способствовать оптимизации представлений о существующих целях, задачах и приоритетах эволюции государственной политики в сфере образования. Уточнение и пересмотр представлений необходим в силу того, что как содержание, так и стиль образовательного процесса, обеспечивая передачу и усвоение учебной информации с накоплением профессиональных знаний и умений, должны определять не только формат становления экономики, основанной на знаниях, но и действенное формирование личностных качеств обучаемых. Юность – ключевой переходный период, когда молодые люди учатся принимать участие в жизни общества и вступают в мир труда. При этом у молодежи существует риск остаться безработными или устроиться на работу в режиме частичной или незащищенной занятости, на фоне отсутствия опыта трудовой деятельности, социальных связей, навыков

поиска работы и финансовых ресурсов для трудоустройства. Как следствие, в складывающихся условиях и проявлениях окружающего жизненного пространства, непредсказуемо изменяющегося и содержащего существенные риски, в обществе возникают проблемы обеспечения жизнеспособности фундаментальных основ и эффективной структуры образовательного процесса, фактически формирующего личностные свойства человека.

Согласно концепции МЖС, сфера образования должна быть построена как рекурсивная система вложенных друг в друга жизнеспособных образовательных подсистем и структур, обеспечивающих тем самым жизнеспособность системы в целом. При этом, в рамках подхода МЖС требуется предлагать и реализовывать множество, как правило формально различных функций, обеспечивающих необходимые и достаточные условия жизнеспособности для любой социально-образовательной рекурсивной подсистемы, входящей в мегасистему образовательного процесса [1, 3, 5].

На фоне остро конкурирующей современной внешней среды одной из тем исследований в сфере МЖС образования должна стать разработка концепции социально ориентированного образовательного развития, которая обусловила бы необходимость и актуальные задачи глубокого системного изучения проблематики использования человеческого и интеллектуального потенциалов, позволяющих реализовать социально-экономическую и культурно-психологическую жизнеспособность общества в целом.

Актуальность проблематики разработки математических аспектов моделирования функционирования активных систем в сфере образования обусловили цель и задачи исследований [2, 5, 13] и основную тему настоящего доклада – критический сравнительный анализ концепции и математического аппарата МЖС на примере формирования структур известных вузов и перспектив их трансформации и развития в свете социально ориентированной стратегии управления современным образовательным процессом с учетом психосоциальных факторов. Объект, описываемых в докладе исследований – взаимодействие человеческого, мотивационного и информационного потенциалов в современных активных системах, а предмет – социально-трудовые и организационно-управленческие отношения в агентно-ориентированных структурах [6-8, 10].

Заметим, что в мировой практике проектирования организаций и управления сложными системами известно довольно много примеров применения модели жизнеспособной системы (МЖС). Целесообразность и перспективность использования данной концептуальной модели в течение последних десятилетий продемонстрированы целым рядом исследований в различных сферах человеческой деятельности. Тем не менее,

используемые в работах подходы сохраняют свойство концептуальности (а не контекстуальности), т.е. модели и полученные выводы носят чисто описательный, качественный (а не количественный) характер. Это вызывает трудности и недооценку концептуального подхода у менеджеров-практиков в части применения указанных методов и навыков для проектирования и /или диагностики систем, а также при интерпретации и оценке полученных результатов.

В докладе представлены следующие результаты.

Дана контекстуальная формализация понятий абсолютно жизнеспособной, жизнеспособной, условно жизнеспособной и нежизнеспособной систем [4, 5].

Дано описание структурных составляющих жизнеспособной активной системы в фокусе «Университет» W, выбранной в качестве наглядного и важного с точки зрения психологических аспектов объекта исследования и формализованного описания элементов МЖС [3, 5].

Показаны маршруты информационных потоков, и схем взаимодействий активных элементов системы, обеспечивающих функционирование W.

Проведена сравнительная оценка эффективности формализованных структур модели жизнеспособной системы W [1, 2, 4, 5].

Приводятся агентно-ориентированные, системно-динамические модели рабочих аспектов учебного процесса и формирования личностных качеств обучаемых в жизнеспособном вузе, отражающие с применением трехмерных графических образов и петель Мёбиуса (рис. 1а и 1б) взаимодействие участников процесса передачи и усвоения учебной информации, феноменов накопления и оценки профессиональных знаний с учетом психофизиологических, эмоциональных и когнитивных состояний агентов [8, 10].

Рис.1а, 1б. Графическое отображение динамического взаимодействия акторов образовательного процесса в виде трехмерных образов

Отмечено, что графоаналитические схемы на рис 1а и 1б применимы и для формализации отношений «Принципал-Агент» в двухакторных процедурах реализации производственных контрактов с учетом аспектов эмоционально-поведенческих реакций контрагентов (администрации и сотрудников в случае системы «Университет») и влияния доминирующих социальных стилей поведения акторов, включенных в иерархию производственного взаимодействия при условии асимметричной информации в моделируемом социально-экономическом процессе.

Приведена схема получения экспертных оценок участниками образовательного процесса с использованием четкого и нечеткого метода анализа иерархий (МАИ) [11, 12] (рис.2).

ОЦЕНКА

Рис.2. Структура конкурсного отбора на базе МАИ

Описаны аспекты применения в МАИ классических шкал, а также КМ и ОК (рис. 3) функций, позволяющих учесть психоэмоциональные и мотивационные аспекты поведения как обучаемых, так и обучающих сторон процесса [7, 9, 11, 12, 14].

Рис.3. Аналитическая ОК-функция $\varphi = \varphi_a(\chi)$, построенная по трём точкам (χ^-, φ^-) , (χ^+, φ^+) , (χ^0, φ^0)

Формализован эффект, который можно определить как «приоритизация эксклюзивности качеств альтернативы», что с успехом моделируется в рамках метода анализа иерархий и реабилитирует, по мнению автора, существование явления rank reversal. Показано, что для психологически оправданного получения вектора приоритетов для заданных альтернатив необходимы одновременный учет и сравнение всех альтернатив, на фоне которых происходит построение вектора приоритетов.

Предложена методика графической интерпретации психоэмоциональной оценки анализируемого явления, позволяющая повысить селективность балльных показателей качества реализации процесса по сравнению с системами оценок, основанными на традиционных балльных шкалах. Предлагаемый графоаналитический

метод позволяет проводить ранжирование по дополнительному количественному показателю, позиционируя результат в соответствующей концевой вершине графа качества. Вершины графа качества располагаются в точках плоскости качества, координаты которых вычисляются по эффективной методике, использующей конструктивный графоаналитический алгоритм.

Рис.4. Графы качества на плоскости качества.

В заключение отметим, что представленные в докладе концепции, методики, модели и методы помогают в рамках системного подхода эффективно проводить анализ явлений в жизнеспособных системах, предполагающих контроль и управление, и устанавливать реальный характер связей между всеми заинтересованными сторонами активных систем, что способствует предсказанию будущего, и достижению консенсуса в обществе на базе формирования достойных личностных свойств человека.

Список использованной литературы:

1. Зимин И. Н., Картвелишвили В. М. Жизнеспособные системы: концепции и модели // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 37-й Международной научной школы-семинара имени академика С. С. Шаталина. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. – С. 469 – 474.
2. Зимин И. Н., Картвелишвили В. М. Формирование и жизненный цикл программ обучения в жизнеспособной системе «Университет» // Россия: государство и общество в новой реальности: сб. статей международной научно-практической конференции. – М.: Проспект, 2016. – С. 244 – 251.
3. Зимин И. Н., Картвелишвили В. М., Структурные основы жизнеспособной системы // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 41-й Международной научной школы-семинара имени академика С. С. Шаталина. – Воронеж: Изд-во «Истоки», 2018. – С. 467 – 470.
4. Картвелишвили В. М., Модели взаимодействий в жизнеспособных структурах // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 42-й Международной научной школы-семинара имени академика С. С. Шаталина. – Воронеж: Изд-во «Истоки», 2019. – С. 472 – 476.
5. Зимин И. Н., Картвелишвили В. М. Жизнеспособный университет: форсайт, логфрейм, уклад и риски // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2021. – Том 18, № 5 (119). – С. 12 – 32.

6. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С. Мотивационно-личностные функционалы оплаты труда // Россия и СНГ: геополитическая и экономическая трансформация: труды международной научно-практической конференции. – М.: Спецкнига, 2014. – С. 91 – 95.

7. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С. Эмоции, характер, стимул: математические модели // Вестник Российского государственного торгового-экономического университета. – 2014. – № 10 (89). – С. 81 – 94.

8. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С. Модель мультиагентных социально-экономических отношений // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 43-й Международной научной школы-семинара имени академика С. С. Шаталина. – Воронеж: Изд-во «Истоки», 2020. – С. 54 – 59.

9. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С. Кадровая полилема – субъективный подход и условно-объективный метод // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 44-й Международной научной школы-семинара имени академика С. С. Шаталина. – Воронеж: Изд-во «Истоки», 2021. – С. 340 – 345.

10. Картвелишвили В. М., Крынецкий Д. С., Лебедюк Э. А. Системно-динамическая модель иерархических отношений социально-экономических субъектов // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2017. – № 3 (93). – С. 127 – 141.

11. Картвелишвили В. М., Лебедюк Э. А. Метод анализа иерархий: критерии и практика // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2013. – № 06 (60). – С. 97-112.

12. Картвелишвили В. М., Лебедюк Э. А. Нечеткий метод анализа иерархий: критерии и практика // Вестник Российского государственного торгового-экономического университета (РГТЭУ). – 2013. – № 9 - 10 (79). – С. 146 – 158.

13. Картвелишвили В. М., Лебедюк Э. А., Минитаева А. М. Жизнеспособность образовательных программ в сфере информационных технологий // Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении (ИТИММ-2017): сборник научных статей. – М.: Издательство РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – С. 80 - 85.

14. Картвелишвили В. М., Моисеев Н. А. Эмоции и время // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 06 (48). – С. 86-93.

15. Beer S. The Viable System Model: its provenance, development, methodology and pathology // Journal of the Operational Research Society. – 2012. – 35. – pp. 7-26.